

Список использованной литературы

1. Жарова, Л. В. Организация самостоятельной учебной деятельности учащихся: Учеб. пособие по спецкурсу / Л.В. Жарова. – Л.: Изд-во ЛГПИ им. А.И. Герцена, 2009 г. – 205 с.
2. Зотов Ю. Б. Организация современного урока. М., “Просв.” 2018 г. – 114 с
3. Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-экспериментальное исследование / П.И. Пидкасистый. – М.: Педагогика, 2013 г. – 80 с.
4. Подласый И.П. Педагогика. Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. М.: ВЛАДОС, 2010 г. – 363 с.
5. Семушин А. Д., Суворова С. Б.. Из опыта работы преподавания математики в школе: Пос. для учителя. - М.: Просвещение, 2012 г. – 212 с.
6. <https://obuchalka.org/>

BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ERTAK MATNI USTIDA ISHLASH

Masharipova Umida Abduvoxidovna

pedagogika fanlari bo'yicha PhD, Boshlang'ich ta'limda ona tili va uni o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ertak matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish yuzasidan fikr mulohazalar bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: og'zaki usul, ochiq test, yopiq test, mantiqiy va nazariy topshiriqlar

Abstract: This article discusses the use of PIRLS tasks in working on the text of fairy tales in mother tongue and reading literacy classes.

Key words: oral method, open test, closed test, logical and theoretical tasks

Bugungi axborot muhitining xususiyatlarini inobatga olgan holda kitob o'qishga muhabbat uyg'otish oson emas. Bola kitoblarni ishtiyoq bilan qo'lga olishi uchun bir qancha omillar mos kelishi kerak: maktabda o'qitishga alohida e'tibor qaratish, oilada o'qishga bo'lgan munosabat va pirovardida har bir o'quvchining moyilligi.

Ona tili va o'qish savodxonligi predmetining asosiy vazifalaridan biri boshlang'ich sinf o'quvchilarida matn ustida ishlash ko'nikmasini shakllantirish, uning malakaga o'sib o'tishini ta'minlashdir. “O'zbek tilining izohli lug'ati”da “matn” (ar. “nutqning yozuvdagi ifodasi”) tushunchasiga “yozuvda yoki bosma holda shakllantirilgan mualliflik asari yoki hujjat” [1; 557-b.] deb ta'rif berilgan.

Tadqiqotchi L.Losevaning “Matn qanday tuziladi?” nomli tadqiqoti [2; 4-5-b.] da “matn” tushunchasi “lingvistik tadqiqotning eng murakkab obyektlaridan biri” sifatida e'tirof etilib, uning mohiyatini asoslovchi bir qator belgilar ko'rsatib o'tilgan: axborotning yozma shaklda ifodalanishi; 2) mazmun jihatidan o'ziga xos tugallikka egalik; 3) o'quvchida voqelikka nisbatan muayyan munosabat uyg'otish imkoniyatining mavjudligi.

Boshlang'ich sinfda matn ustida ishlashga o'quvchilarni jalb qilish o'ziga xos xususiyatlarni namoyon qiluvchi pedagogik jarayon sanaladi. Har qanday pedagogik jarayon kabi boshlang'ich sinflarda matn ustida ishlashda ham muayyan psixologik, pedagogik, metodik talablar inobatga olinishi zarur. Shundagina boshlang'ich sinf o'quvchilari matn bilan ishlash orqali muayyan bilimlarni o'zlashtirish, ravon va ongli o'qish ko'nikma va malakalariga ega bo'ladi, nutq boyiydi, fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Natijada o'quv dasturida ko'zda tutilgan talablar bajariladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarni matn mazmunini to'g'ri tushunish, ongli va ifodali o'qiy olish, matnda berilgan axborotni idrok qilish, matnda ifodalangan voqelikka nisbatan munosabat bildirishga tayyorlashdir. Matn ustida ishlash orqali o'quvchilarni ijodiy, mustaqil va mantiqiy mushohada yuritishga, matnni tahlil qilish va unga o'z munosabatini bildira olishga o'rgatish o'qituvchidan katta mahorat talab etadi.

Ertak xalq og'zaki ijodida eng keng tarqalgan janr bo'lib, ularda kishilar hayotida

uchraydigan oddiy hodisalar va fantastik sarguzashtlar hikoya qilinadi. Ertaklarning aksariyatida real hayot tasviri fantastik elementlar bilan qoʻshilib ketadi. Ertak matnida qabul qilingan hikoya qilish shakli, bir xil soʻz va iboralarning qayta-qayta takrorlanib turishi, ohangdorligi, tilining tasirchanligi, ifodali vositalarining jonlilik bolalar uchun juda qiziqarlidir.

Ertak matnining pedagogik qimmat shundan iboratki, bolalar unda toʻgʻrilik, halollik gʻalaba qilganidan, kishilar qiyinchilikdan qutulganidan, yani yaxshilik, ezgulik roʻyobga chiqqanidan va yomonlik, yoʻzuvlik mahkumlikka uchraganidan quvonadilar. Ular hayotda ham doim shunday bolishini istaydilar. Ertak bolalarda personajlarning xatti-harakatini muhokama qilib baholash koʻnikmasini oʻstiradi. Bugungi kunda taʼlim usuli koʻproq induktivdir. Shuning uchun darsda faol ishlovchi oʻquvchining oʻzidir. Shunga koʻra, boshlangʻich sinf oʻqituvchisi metodik tayyorgarlikni darsning maqsadi, oʻrganilayotgan materialning mazmuni, oʻquvchilarning mavjud bilim, koʻnikma, malakalari darajasiga koʻra amalga oshiradi. Quyida 2-sinf ona tili va oʻqish savodxonligi darsligida berilgan "Mehnatkash choynak" audio ertak matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan namuna keltirildi.

I. 1. Gaplarni ertak voqealari tartibida raqamlang.

- 1) Oshxonaga keltirilgan yangi choynak yaltirab turardi.
- 2) Eʼtiborsiz beka ham ovozi chiqmay qolgan choynakni tez-tez olovda qoldiradigan boʻlibdi.
- 3) Eski choynakni oshxonaga qaytarishni oʻylay boshlabdi.
- 4) Choynakga havas qilibdi, eski tunuka patnis
- 5) Non solinadigan tovoqni aytishicha bir qargʻa tanishi bor ekan, unga ozroq nonberilsa joʻyali maslahat berishi mumkin ekan.

Toʻgʻri javob: 1, 4, 2, 3, 5.

II. Ertak matni bilan bogʻliq topshiriqlar:

1. Nima choynakni yaltirashiga havas qilardi?
A) eski patnis. B) likopcha
C) piyola. D) kosa
 2. Choynakning burni ustida nima ekanligiga nimalar qiziqar edi?
A) piyolalar. B) patnislar
C) likopchalar. D) kosalar
 3. Choynakda kuniga necha marotaba choy qaynaydi?
A) 10-11kun. B) 9-10kun
C) 10-15kun. D) 6-7kun
 4. Qorayib ketgan choynakni qayerga olib borib tashlashdi?
A) omborga. B) qoʻshni holanikiga
C) axlatga D) holasinikiga
- Javoblar: 1. A. 2. B. 3. C. 4. A.

Yopiq test.

1. Qaysi uy anjomlari choynakka havas qilardi?
Javob: _____
2. Qozon choynakga jumragodagi hushtagini nima uchun kerakligini soʻradi?
Javob: _____
3. Yangi choynak kelgan payt idishlar nimani xohlashdi?
Javob: _____

Savollar

1. Patnis nima uchun choynakga havas qilardi?
2. Likop va qozon temir choynakning nimasiga qiziqib qolishibdi?
3. Temir choynakni nima uchun omborxonaga tashlashibdi?

Lugʻat ustida ishlash.

Soʻzlar: **Soʻzlar maʼnosi:**

- 1) Moʻjiza
- 2) Ovloq
- 3) Patnis

4) Pinak

Xulosa. O'quvchilarni ertakdan chiqargan xulosalarini yozdirish

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlash o'qituvchi tomonidan samarali metodlarning tanlanishiga ham bog'liq. Binobarin, to'g'ri tanlangan samarali metodlar ko'zlangan maqsad yo'lida aniq harakatlanish, kutilgan natijalarga erishishni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbek tilining izohli lug'ati / 5 jildli. Ikkinchi jild. A.Madvaliyev tahriri ostida. Tahrir hay'ati: E.Begmatov va boshq. – T.: "O'ME" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 382-557-b.
2. Лоцева Л.М. Как строится текст / Пособие для учителей. Пере.изд. – М.: Просвещение, 2000. – С. 4-5.
3. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
4. Masharipova, U. (2019). FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS PRIMARY SCHOOL. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
5. Masharipova, U. A. (2021). The Formation of Innovative Culture of Future Teachers of Primary School in the Process of Professional Development. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(2), 33-35.
6. Nusratova, K. C. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 740-745.
7. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
8. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55- 58.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Мусахожиева Д. Б.,

*студентка 303 группы факультета «Начальное образование»
ТГПУ имени Низами*

Anotatsiya: Ushbu maqolada muammoli vaziyatlarni tashkil qilish orqali kichik yoshdagi o'quvchilarni tarbiyalash, muammoli ta'limning afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilinadi.

Аннотация: В этой статье рассматривается обучение младших школьников путем организации проблемных ситуаций, преимущества и недостатки проблемного обучения.

Annotation: This article discusses the education of younger students by organizing problem situations, the advantages and disadvantages of problem-based learning.

В современном обучении учащийся не получают информацию в готовом виде, а познают её в процессе самостоятельной исследовательской деятельности.

Ученики должны, как можно чаще и с все возрастающей долей самостоятельности, учиться выявлять закономерности и отношения, выполнять посильные обобщения, научиться делать выводы устно и письменно. Именно на это и нацеливает программа начальной школы, в которой явно выражено повышение теоретического уровня в обучении, ощущается важная роль теории при ее тесной связи с практикой. [1, с.3]

С.Л. Рубинштейн пишет: «Начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация...Мыслить человек начинает только тогда, когда у него появляется потребность что-то понять...Мышление начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией определяется личности в мыслительный процесс; он всегда направлен на разрешение какой-то задачи». [2, с.369]

Проблемное обучение вооружает школьников методами познания окружающей действительности, развивает умения и навыки целесообразного наблюдения, воспитывает